

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Akdeniz Üniversitesi

Özet

Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması, Avrupa Seçkin Destinasyonlar Ağı (EDEN - European Destinations of Excellence Network) yarışmasının ardıdır. Tıpkı EDEN yarışmasında olduğu gibi, Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasında da çevre ile dost üretim ve tüketim süreçlerine geçişi teminat altına alan uygulamaları yaygınlaştırmak esastır. Bir diğer ifadeyle, Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması sürdürülebilir turizm vasfına sahip destinasyonları görünür kılmak ve diğer destinasyonlar için ilham kaynağı oluşturmalarını sağlamak üzere düzenlenmektedir. 2024 yılı itibarıyla, 6 ülkeden toplam 8 şehir ve bunlara ilave olarak Avusturya ile Slovenya sınırında bulunan Karawanken-Karavenke UNESCO Küresel Jeoparkı Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasına başvuruda bulunmuştur. Bunlardan Grosseto, Grevena, Karawanken-Karavenke UNESCO Küresel Jeoparkı ve Valongo kısa listeye girerken, Grosseto birinci seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Grosseto'yu birinciliğe taşıyan uygulamaları ön plana çıkarmak suretiyle turizm destinasyonlarının yeşil ve dijital dönüşümlerinin planlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında sıralanan "durum çalışması" (vaka çalışması, örnek olay çalışması) yöntemi kullanılmıştır. Alan yazını incelemesini takiben, araştırmada kullanılan yöntem detaylı olarak açıklanmakta ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü çağrısı hakkında bilgi verilmektedir. Ardından İtalya'nın turizm politikası, stratejisi ve performansından bahsedilmektedir. Son olarak, Avrupa Akıllı Turizminin Yeşil Öncüsü parametreleri çerçevesinde incelenen Grosseto örneğinden hareketle, Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü çağrısına başvuruda bulunmayı planlayan destinasyonlar için politika önerileri geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Politikası, İtalya, Avrupa Birliği, Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü, Grosseto.

Tourism Policy of Italy and The Destination of Grosseto

Abstract

Launched by the European Union, the European Green Pioneer of Smart Tourism competition is the successor to the European Destinations of Excellence Network (EDEN) competition. Just like the EDEN competition, the European Green Pioneer of Smart Tourism competition aims to promote practices that ensure the transition to environmentally friendly production and consumption processes. In other words, the European Green Pioneer of Smart Tourism competition is organized to make sustainable tourism destinations visible and to serve as a source of inspiration for other destinations. As of 2024, a total of 8 cities from 6 countries, including the Karawanken-Karavenke UNESCO Global Geopark on the border between Austria and Slovenia, have applied for the European Green Pioneer of Smart Tourism competition. Grosseto, Grevena, Karawanken-Karavenke UNESCO Global Geopark and Valongo were shortlisted, while Grosseto was selected as the winner. The aim of this study is to contribute to the planning of green and digital transformation of tourism destinations by highlighting the practices that brought Grosseto to the first place. In line with this purpose, the "case study" method, (case study, case study), enlisted among qualitative research methods, is employed in this study. Following the literature review, the method used in the research is explained in detail and the information about the European Union's call for the European Green Pioneer of Smart Tourism is provided. Then, Italy's tourism policy, strategy and performance is discussed. Finally, based on the case of Grosseto, which is analyzed according to the parameters of the European Green Pioneer of Smart Tourism, policy recommendations are developed for the destinations planning to apply for the European Green Pioneer of Smart Tourism call.

Keywords: Tourism Policy, Italy, European Union, European Green Pioneer of Smart Tourism, Grosseto

Giriş

Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Anlaşma'nın (ABİHA), bir diğer ifadeyle Lizbon Antlaşması'nın (Treaty of Lisbon) 195. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği (AB) kurum ve organları turizm girişimlerinin gelişimi için elverişli bir ortam yaratmakla ve rekabet gücünü artırıcı tedbirler almakla görevlendirilmiştir (Lizbon Antlaşması, 2007, ABİHA-md. 195, Mehter Aykın, 2016: 285-299; Mehter Aykın, 2018: 155-156, Mehter Aykın, 2021: 4; Mehter Aykın, 2023-a). AB kurum ve organları üzerlerine düşen bu görevleri yerine getirirken, farklı motiflerle hareket eden üye devletlerin turizm mevzuatını ve politikasını uyumlaştırma yoluna gitmeden, başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak üzere çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Avrupa Seçkin Destinasyonlar Ağı (European Destinations of Excellence Network - EDEN) yarışması, Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri (European Capitals of Smart Tourism) yarışması ve Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü (European Green Pioneer of Smart Tourism) yarışması söz konusu girişimler arasında yer almaktadır (Mehter Aykın, 2023-a; Mehter Aykın, 2023-b: 278).

Bu çalışmanın esasını oluşturan Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması, 2007 yılında başlatılan Avrupa Seçkin Destinasyonlar Ağı (EDEN) yarışmasının ardıdır. Tıpkı EDEN yarışmasında olduğu gibi, Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması da çevre ile dost üretim ve tüketim süreçlerine geçişi teminat altına alan uygulamaları görünür kılmak ve yaygınlaştırmak üzerine kurgulanmıştır. Dijital ve yeşil dönüşümünü sağlamış görece küçük destinasyonların ön plana çıkarılması ve diğer destinasyonlara ilham kaynağı oluşturmalarının sağlanması için 2023 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışma çağrısına çıkılmaktadır. 2023 yılı itibariyle, 6 ülkeden toplam 8 şehir ve bunlara ilave olarak Avusturya ile Slovenya sınırında bulunan Karawanken-Karavenke UNESCO Küresel Jeoparkı Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasına başvuruda bulunmuştur. Bunlardan Grosseto, Grevena, Karawanken-Karavenke UNESCO Küresel Jeoparkı ve Valongo kısa listeye girerken, Grosseto 2024 yılında birinci ilan edilmiştir.

Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması Türkiye'nin de katılımına açıktır. Grosseto gibi kısa listeye giren destinasyonların başarı öykülerinin, yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek arzusunda olan destinasyonlar için önemli bir ilham kaynağı olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, Grosseto destinasyonunun hayata geçirdiği başarılı uygulamalar ön plana çıkarılacaktır. Ne var ki, her başarılı uygulamanın belirli bir politik arka plandan beslendiği gerçeğinden hareketle, konunun tamamlanması bakımından çalışmada İtalya'nın turizm politikasına, turizm yönetim sistemine ve turizm performansına ana hatları ile yer verilecektir.

Konuya Yönelik Türkçe Alan Yazını

Sürdürülebilir turizm konusunda Türkçe alan yazınında çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, akıllı turizme dair çalışmaların son beş yılda yoğunlaşmaya başladığı izlenmektedir. Akıllı turizme yönelik Türkçe alan yazınındaki çalışmalarının üç ana ekseninde şekillendiğini söylemek mümkündür. Alandaki ilk çalışmalar akıllı turizmin kavramsal boyutu ile ilgilenirken, bunları takip eden çalışmaların belirli bir destinasyonda hayata geçirilmiş başarılı uygulamalara odaklandığı izlenmektedir. Genellikle destinasyon özelinde ilerleyen kavramsal ya da uygulamaya dönük söz konusu çalışmalara ilave olarak konaklama ve rehberlik hizmetleri, tanıtım ve pazarlama uygulamaları, engellilere yönelik hizmetler vb. referans alınarak akıllı turizm yansımalarının irdelendiği tekil çalışmaların da bulunduğu görülmektedir. "Akıllı turizmin yeşil öncüsü" bağlamında ise, alan yazınında kısıtlı sayıda çalışma bulunduğu tespit edilmiştir.

Türkçe alan yazınındaki en erken çalışmalardan birini oluşturan Yalçınkaya ve arkadaşlarının derleme çalışması (2018), akıllı turizm kavramına ve uygulama araçlarına odaklanmıştır. Benzer şekilde konuya kavramsal boyutu ile yaklaştıkları çalışmalarında Yayla ve Aydın (2021), akıllı turizm ve akıllı destinasyon kavramlarının çerçevesini çizdikten sonra, akıllı turizm araçlarından ve bu araçların çeşitli destinasyonlardaki uygulamalarından bahsetmişlerdir. Çalışmasında "blockchain" teknolojisinin temel özelliklerine değinen Baydeniz (2023) ise, söz konusu teknolojinin gelecekte turizm sektörünü nasıl geliştireceğine dair öngörülerde bulunmuştur.

Eris (2021), kavramsal çerçeveyi tanımladıktan sonra İzmir'in akıllı turizm uygulamaları arasında yer alan "visitizmir" uygulamasını değerlendirmiştir. Benzer şekilde Özışık Yapıcı (2022), kavramsal çerçeveyi tanımlayarak Bursa'nın akıllı turizm uygulamaları arasında yer alan "GoBursa" uygulamasını incelemiştir. Şanlıurfa'nın akıllı turizm destinasyonu olabilmesi için gerekli stratejilerin hibrit bir yöntem olan A'WOT tekniği ile geliştirmeye çalıştıkları eserlerinde Erdem ve arkadaşları (2022), kentin tüm turistik alanlarına teknolojik altyapı yatırımlarının yapılması, mevcut teknolojik uygulamaların iyileştirilmesi, kamu ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği halinde Şanlıurfa Teknoloji Altyapı Yatırım Fonu'nun kurulması önerilerinde bulunmuşlardır. "Go Türkiye" örneğini incelediği çalışmada Akyol (2022), Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilen portal üzerinden ziyaretçilere logo, renk, görünüm, şekil bakımından dikkat çekici içerikler sunulduğu, "gör, tat, kokla, dokun ve dinle" skalasında görsel duylara hitap eden içeriklerin yer aldığı tespitinde bulunmuştur.

Mehter Aykın (2021) Avrupa Birliği'nin Turizm Politikası bağlamına oturttuğu çalışmada, Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri yarışmasından bahisle, Helsinki destinasyonunun öne çıkan başarılı uygulamalarını analiz etmiştir. Benzer şekilde Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri yarışmasında kullanılan "erişilebilirlik", "sürdürülebilirlik", "dijitalleşme", "kültürel miras - yaratıcılık" olmak üzere dört temel parametreyi referans alan Mehter Aykın bir diğer çalışmada (2022), Malaga destinasyonunu değerlendirmiştir. Lyon destinasyonunu incelediği çalışmada Mehter Aykın (2023-c), benzer bir bakış açısıyla kentin başarılı uygulamalarından hareketle, potansiyel akıllı turizm destinasyonları için politika önerileri geliştirmiştir. Konya ilini Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri parametrelerinden salt kültürel miras ve yaratıcılık perspektifinden ele aldığı çalışmada Korkmaz (2022), kentin akıllı turizm kapsamında öncü bir şehir olabilmesi için mevcut kültürel öğelerin dijitale taşınması önerisinde bulunmuştur. Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri yarışmasına başvuruda bulunan turizm destinasyonlarını salt sürdürülebilirlik parametresi perspektifinden incelediği çalışmada Çelik Çaylak (2022), 2018 ve 2019 yılında başvuruda bulunan destinasyonların uygulamalarına değinmiştir.

Öte yandan, engelli dostu mobil hizmetleri akıllı turizm bağlamında ele alan Topsakal (2018), çalışmada "TurKey4ALL" önerisini geliştirmiştir. Bahar ve arkadaşları (2019), tüketici perspektifinden yaklaştıkları çalışmalarında, adından sıkça "Turist 5.0" şeklinde bahsettiren süper akıllı turistlerin profesyonel turist rehberlerinden beklentilerinin değişmeye başladığını belirterek, özellikle Z kuşağının beklentileri doğrultusunda sanal ve hologram rehberlere geçiş için hazırlık yapılmasını önermişlerdir. Atay ve arkadaşları (2019), İstanbul'daki akıllı otel uygulamalarını değerlendirdikleri çalışmalarında, akıllı otel konseptinin mobil uygulamalar (örneğin; 'one touch application' online check-in ve online check-out hizmetleri) ve kişiselleştirilmiş servisler (örneğin; 'kullanıcı profil notu' kişiselleştirilmiş oda hizmeti uygulamaları) olarak iki tema kapsamında uygulandığı ve akıllı otel uygulamaları için sağlanması gereken otomasyon altyapı maliyetinin çok yüksek olduğu tespitinde bulunmuşlardır. Smart Beyoğlu projesi kapsamında 8 otel yöneticisi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme neticesinde Şimşek ve Cinlioğlu (2020), otel işletmelerinin karekod uygulamasını dar bir alanda - otel tanıtım broşürlerinde - kullandığını tespit etmiş; karekod uygulamasının hızlı, kolay ve maliyetinin düşük olması açısından büyük bir avantaj sağladığını, buna karşın kullanımının henüz yaygınlaşmamış olmasının ise uygulamanın olumsuz yönü olduğunu dile getirmişlerdir.

Bu çalışmanın esasını oluşturan Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasına ilişkin alan yazınında Mehter Aykın (2023-a, 2023-b) tarafından hazırlanan iki adet çalışma bulunmaktadır. Her iki çalışmada da yarışma koşulları ve dayanağı açıklanırken, uygulama örneklerine yer verilmemiştir. Bu çalışma, alan yazınındaki bu boşluğu doldurmak üzere kaleme alınmıştır.

Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Veri Seti

Bu çalışmanın amacı, Grosseto'yu Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasında birinciliğe taşıyan uygulamaları ön plana çıkarmak suretiyle turizm destinasyonlarının yeşil ve dijital dönüşümlerinin planlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında sıralanan "durum çalışması" (vaka çalışması, örnek olay çalışması) yöntemine başvurulacaktır. "... 'Ne', 'Neden?' ve 'Nasıl?' sorularına cevap aranarak gerçekleştirilen durum çalışmalarında, belirli bir işleyişe sahip herhangi bir sistemin nasıl çalıştığına dair veriler toplanmakta; elde edilen veriler konuya yönelik politika veya strateji oluşturulması sürecinde girdi olarak kullanılmaktadır" (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 289; Bleijenbergh, 2020: 61; Gerring, 2007: 19; Chmiliar, 2010: 582; Mehter Aykın, 2021: 3-4; Mehter Aykın, Mehter Aykın, 2022: 28; Mehter Aykın, 2023-c: 236).

Bu çalışmaya konu oluşturan sistem, nüfusu yüz binin altında bulunan görece küçük destinasyonların yeşil ve dijital dönüşümünü içeren "akıllı turizmin yeşil öncüsü" olma durumunu ifade etmektedir. Çalışmada, sırasıyla; "Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması parametreleri/kriterleri nelerdir?", "İtalya'nın turizm politikası, yönetimi ve performansı nelere işaret etmektedir?", "2024 yılında Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü ilan edilen Grosseto'nun diğer destinasyonlar için emsal oluşturabilecek başarılı uygulamaları nelerdir?" sorularına cevap aranıp, ilgili politika ve uygulamalara ilişkin elde edilen bulgular Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü parametrelerine uygun olarak raporlanacaktır.

Sosyal Bilimler alanında sıkça kullanılan durum çalışmalarında; genel olarak doküman ve arşiv inceleme, gözlem ve görüşme gibi değişik veri toplama araçları kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 296). Masa başı çalışmasına dayanan bu çalışmada doküman incelemesi yapılarak, veriler ikincil kaynaklardan derlenecektir. Bu bağlamda, Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri yarışma çağrısına çıkan Avrupa Komisyonu'nun resmi belgelerinde yer alan verilere ilave olarak, OECD, WTTC ve UNWTO gibi uluslararası kuruluşların genel kullanıma sunduğu veriler ile İtalya'nın ve Grosseto'nun açık erişim sağlanan resmi internet sitelerindeki bilgiler kullanılacaktır. Elde edilen veriler, Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışma çağrısında kullanılan parametreler referans alınarak tasnif edilecek ve amaç doğrultusunda raporlanacaktır.

Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması parametreleri sırasıyla; (1) doğanın korunması, (2) sürdürülebilir turizm yönetimi, (3) yerel toplulukların angajmanı, (4) diğer belediyeler ile işbirliği, (5) kentsel gelişim - erişilebilirlik -, (6) sürdürülebilir enerji ve kaynak yönetimi, (7) dijitalleşme, (8) iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon olmak üzere toplam sekiz tanedir. Bununla birlikte, Grosseto Belediyesi'nin hazırlamış olduğu dosyada tüm parametreleri karşılayan veri girişi yapılmamış olup, söz konusu parametrelerden sadece doğanın korunması, sürdürülebilir turizm yönetimi ve kentsel gelişim - erişilebilirlik

bağlamında sunulan bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu durum, çalışmanın başlıca kısıtını oluşturmaktadır.

Çalışmanın takip eden bölümlerinde; ilk olarak Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü çağrısı hakkında bilgi verilecek; ardından ana hatları ile İtalya'nın turizm politikası, turizm yönetimi ve turizm performansından bahsedilecektir. Son olarak, Grosseto destinasyonunun hayata geçirdiği iyi uygulama örnekleri açıklanacak ve bahse konu yarışmaya başvuruda bulunmayı planlayan destinasyonlar için politika önerileri geliştirilecektir.

Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü Girişimi

AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı temel prensipleri ile uyumlu bir yol haritası oluşturarak turizm sektörünün yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması için gerekli adımları atmaya başlamıştır (Mehter Aykın, 2023-a). Bu kapsamda, 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri girişimini başlatılmış, aynı yıl çağrıya çıkılarak nüfusu 100 binin üzerinde olan turizm destinasyonları yarışmaya başvuruda bulunmaya davet edilmiştir. 2023 yılına gelindiğinde ise bu kez Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışma çağrısına çıkılarak nüfusu 100 binin altında bulunan turizm destinasyonlarının başvuruda bulunması talep edilmiştir. Mantua ile birlikte Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasına İtalya'dan katılan iki şehirden biri olan Grosseto, 2024 yılı itibarıyla birinci seçilmiştir. Yarışmaya altı ülkeden sekiz şehrin yanı sıra, Avusturya ve Slovenya arasında sınır oluşturan Karawanken-Karavenke UNESCO Küresel Jeoparkı da başvuruda bulunmuştur (Tablo 1).

Tablo 1: Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü Yarışmasına Yapılan Başvurular

Ülke	Şehir	Ülke	Şehir
Avusturya/Slovenya	Karawanken-Karavenke UNESCO Küresel Jeoparkı	Kosova	Peja
Bosna-Hersek	Trebinje	Portekiz	Valongo
Hırvatistan	Dubrovnik	Yunanistan	Grevena, Katerini
İtalya	Grosseto, Mantua		

Kaynak: Leading Examples of Sustainable Tourism Practices in Europe. Brussels: European Commission DG GROW.

Yarışma şartnamesi uyarınca, "Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü" (European Union, tarih yok-a: 3; Mehter Aykın, 2023-a; Mehter Aykın, 2023-b: 279);

- ❖ "Sürdürülebilir turizm destinasyonuna dönüşmek için yeşil geçiş çözümleri uygulayan;
- ❖ Doğal kaynaklarını çevreye ve biyolojik çeşitliliğe saygılı bir şekilde yöneten ve bütünüyle koruyan;
- ❖ Mekansal, sosyal ve beşeri sermayesini bir yandan turizm sektörünün gelişimi için kullanan diğer yandan şehrin kalkınması ve şehirde yerleşik kişilerin yaşam kalitesinin artırılması için kanalize eden yerelerdir."

“Aday destinasyonlar dört kriter temelinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Birinci kriter kapsamında; sürdürülebilir turizm uygulamalarına sahip destinasyonun hayata geçirdiği yeşil dönüşüm tedbirlerinin ne kadar etkili ve ne kadar yenilikçi olduğu değerlendirilmekte; destinasyonun konuya yönelik liderliği değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci kriter kapsamında; uygulanmakta olan tedbirlerin yerel işletmeler ile yerel halka sağladığı faydalar değerlendirilmekte; mevcut uygulamaların elle tutulur, gözle görülür, ölçülebilir, somut sonuçlarından mümkün olduğunca sayısal boyutuyla bahsedilmesi beklenmektedir. Üçüncü kriter kapsamında; ne tür stratejilerin uygulandığı, uygulanan stratejilerin ne tür bir değişim yarattığı, hayata geçirilen stratejilerin diğer destinasyonlar tarafından da uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilmektedir. Dördüncü kriter kapsamında; kısa vadeli sorun giderme yerine uzun vadeli çözüm üretme odaklı stratejiler değerlendirilerek, uygulanmakta olan tedbirlerin sonuçlarının sürdürülebilir olup olmadığına bakılmaktadır. Ayrıca, her bir kriter kapsamında gerçekleştirilen dönüşümün turist varışlarında, sektördeki istihdamda, müşteri memnuniyetinde ne tür bir değişim yarattığının açıklanması başarı şansını artıran faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.” (European Union, tarih yok-b: 9; Mehter Aykın, 2023-a; Mehter Aykın, 2023-b: 281-282)

İtalya'nın Turizm Yönetişim Sistemi, Turizm Politikası ve Turizm Performansı

İtalya, hiç kuşkusuz, en ikonik turizm destinasyonlarından biridir. 2022 yılı itibariyle 50 milyon ziyaretçiye kapılarını açan İtalya en çok uluslararası varış alan ülkeler listesinde 5. sırada yer alırken, 44 milyar ABD\$ ile en çok uluslararası turizm geliri elde eden ülkeler listesinde aynı yıl itibariyle 6. sırada konumlanmıştır (UNWTO, 2023: 19). Hiç kuşkusuz, gerek merkezi gerekse yerel düzeyde turizmin nasıl sevk ve idare edildiği turizm performansını belirlemektedir. Bu bölümde sırası ile İtalya'nın turizm yönetim sistemi, güncel turizm politikası ve turizm performansı açıklanacaktır.

Turizm Yönetişim Sistemi

15'i olağan ve 5'i özel statülü olmak üzere toplam 20 bölge ile 2 özerk eyaletten/ilden (başkent Bolzano/Bozen ve Trento) oluşan İtalya Cumhuriyeti (kısaca İtalya olarak ifade edilecektir), 302 073 km² alana yayılmakta ve 58 989 749 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki parlamentonun bulunduğu İtalya'nın yönetim sistemi demokratik Cumhuriyet'tir (European Union, tarih yok, Italy; European Committee of the Regions, tarih yok, Division of Powers: Italy – Tourism). Turizm Bakanlığı 2021 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Turizm alanında merkezi yönetim – bir diğer ifadeyle Turizm Bakanlığı – sırasıyla (OECD, 2022: 201; European Committee of the Regions, tarih yok, Division of Powers: Italy – Tourism);

- Bölgelerle birlikte turizm politikası ve stratejisini hazırlamak, stratejik amaçları ve performans göstergelerini oluşturmak, temel prensipleri belirlemek, turizm politikası ve stratejisinin uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve izlemek;
- Ülkenin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını yapmak;
- Turizm teşvik sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması hususunda koordinasyonu sağlamak;

- Ülke çıkarlarına yönelik bölgesel ve bölgeler arası programların ortak finansmanını sağlamak;
- Ulusal Turizm Konferansı kapsamında paydaşların bir araya getirilmesi ve yönlendirici kuralların tanımlanması faaliyetlerini yürütmekle görevli ve sorumlu tutulmuştur.

İtalya'da her bir bölge yasama yetkisine sahip olup, bölgesel yönetimler turizm sektörünün sevk ve idaresine ilişkin ana prensipleri, hedefleri, ilgili bölgede uygulanacak üçer yıllık planları ve yıllık programları kabul ederler. Bölgesel yönetimler sınırları içerisinde turizm sektörünün sevk ve idaresi ile yetkilendirilmiş olmakla birlikte, bunlar tüm bölgeleri ve özerk eyaletleri/illeri, yerel yönetimleri ve merkezi yönetimi buluşturan "Birleşik Konferans" çatısı altında toplanarak işbirliği yaparlar. Bölgesel yönetimlerin turizm alanındaki temel sorumlulukları sırasıyla (OECD, 2022: 201; European Committee of the Regions, tarih yok, Division of Powers: Italy - Tourism);

- Turizm politikasının, stratejisinin, hedeflerinin ve prensiplerinin oluşturulmasında merkezi yönetim ile işbirliği yapmak ve bölgede uygulanmasını sağlamak;
- Asgari standartları belirlemek, bölgede denetim ve gözetimi sağlamak;
- Bölgesel tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek;
- Bölgelerin yetkisine bırakılan yardım, sübvansiyon vb. teşviklerin turizm işletmelerince kullanılmasını sağlamak;
- Bölgesel düzeyde önem arz eden stratejik projeleri desteklemek şeklinde ifade edilebilir.

İl yönetimleri ise, bölgesel yönetimler tarafından devredilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür (European Committee of the Regions, tarih yok, Division of Powers: Italy - Tourism):

- Turizm paydaşlarına teknik destek vermek;
- Turizm sektörünü destekleyen girişimleri yürütmek;
- İl çıkarlarını gözetim faaliyetleri desteklemek ve koordine etmek.

Turizm Politikası

İtalya'da merkezi yönetim, sektörün gelişimi için her daim gerekli tedbirleri almaktadır. Turizm Bakanlığı, COVID-19 krizinin açtığı hasarı telafi üzere 2,3 milyar Avronun üzerinde bir harcama yaparak, krizin işletmeler ve çalışanlar üzerindeki ekonomik ve sosyal etkisini hafifletmeye yönelik telafi tedbirlerini devreye sokmuştur. Bunlar arasında finansal likidite sağlamaya yönelik ekonomik teşvik paketleri, turizm tedarik zincirindeki şirketlere yönelik mali ve vergisel yardım tedbirleri ve turizm çalışanlarına yönelik gelir devamlılığı yer almaktadır (OECD, 2022: 202).

Pandemi döneminde devreye alınan Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı (NRRP - National Recovery and Resillience Plan), sektörün yüzleşmek durumunda kaldığı yapısal sorunları aşmak üzere mevcut 2017-2022 dönemi Stratejik Turizm Planını yeniden yapılandırarak sektöre yönelik stratejik önceliklerin belirlendiği bir çerçeve sağlamıştır. Turizm Stratejik Planına 2022 yılı itibarıyla sektörün rekabet gücünü artırmak ve krizlere karşı dayanıklılığını sağlamak üzere dijital dönüşüm ayağı eklenmiştir. Turizm alanındaki hedeflere ulaşılabilmesi için 2022 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde Turizm Fonuna (Unique National Tourism Fund -

FUNT) 2022-2023 dönemi için 120 milyon Avro, 2024 dönem için 40 milyon Avro tahsis edilmiştir (OECD, 2022: 201-202).

Pandemi, aynı zamanda turizm eko-sisteminde irili ufaklı farklı aktörlerin bulunduğu ve bölgesel ayrışmanın büyük olduğu gerçeğini gözler önüne sererek, özellikle KOBİ'lere yönelik eğitim programlarına yatırım yapılması, bunların hizmet sunumlarının dijitalleşmesine destek olunması, rekabet gücü ve verimliliği artırıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir araçların devreye sokulması gerektiğini ortaya koymuş ve nihayetinde 2023-2027 dönemini kapsayan Turizm Stratejik Planı pandemi tecrübesi üzerine yapılandırılmıştır. 2023-2027 dönemi Turizm Stratejik Planı 5 ana aks üzerine oturtulmuştur (OECD 2022: 202-203):

1) **Ortak bir yönetim ve izleme modeli:** Turizm, büyük ölçüde bölgelerin yetkisine bırakılan bir faaliyet alanı olması sebebiyle ülke çapında ortak bir yönetim modeline ve izleme sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu aks, katılımcı ve etkin bir karar alma sürecinin oluşturulmasını, dış kaynaklı kriz durumlarında dahi sürdürülebilirliğin sağlanmasını esas almaktadır.

2) **Dijital turizm:** Dijitalleşmenin turizm dahil tüm sektörlerdeki tedarik ve değer zincirlerini etkilediği gerçeğinden hareketle, 'klasik' bir turizm anlayışından 'yenilikçi' bir turizm anlayışına geçişin sağlanması gereği ortadadır. Bu geçişin, Topluluk düzeyinde KOBİ kuluçka araçlarının kullanımı ile gerçekleştirilmesi esastır. Bu bağlamda, söz konusu aks turizm ekosisteminin dijitalleşmesi ve yaratıcılıkla ilgili olup Turizm Dijital Merkezi (Tourism Digital Hub) gibi projelerin uygulanmasını öngörmektedir.

3) **Sürdürülebilir ve entegre bir turizm sistemi:** Bu aks, sürdürülebilir ve entegre bir turizm modeline geçişi öngörmekte olup, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel açılardan sürdürülebilir gelişmenin teşvik edilmesini kapsamaktadır. Söz konusu turizm modeli; aynı zamanda döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir atık sistemine geçişi, biyolojik kaynakların çeşitliliğinin korunmasını, sürdürülebilir ve entegre ulaşım sistemlerine kolay erişimi, Avrupa Yeşil Mutabakatının tüm ekonomik sistemi karbondan arındırma hedeflerinin gözetilmesini de içermektedir.

4) **Herkes için güvenlik, kaliteli ve erişilebilir turizm:** Turizm, esas itibarıyla istihdamın artırılmasında, işletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında, toplumun gelişmesinde, kültürel miras ve destinasyonların korunmasında önemli bir araçtır. Bu çerçevede, söz konusu aks gerek bireylerin gerekse toplumun pandeminin etkilerinden arınmasına odaklanmakta olup, geniş bir yelpazeye yayılan turizm ürününün (tatil turizmi, kongre ve fuar turizmi, sağlık turizmi, ekoturizm, gençlik turizmi, kültür turizmi, dini turizm, bavul turizmi, vb.) yüksek kalitede ve geleneksel yöntemler ile üretilip geliştirilmesini öngörmektedir.

5) **Üst düzey bir eğitim sunmak:** Bu aks, mevcut programların revizyonu yoluyla, seyahat ve konaklama alanlarında mesleki ve teknik liselerden başlayarak, lisans ve lisansüstü programlara kadar geniş bir yelpazede güncel yetkinliklerin de kazandırıldığı kaliteli eğitim verilmesini öngörmektedir.

Turizm Performansı

Turizm, İtalyan ekonomisinin önemli arterlerinden birini oluşturmaktadır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC - World Travel and Tourism Council) Ekonomik Etki Raporu'na göre; 2023 yılı itibarıyla seyahat ve turizm sektörünün İtalyan ekonomisine katkısı 215 milyar Avro olup, bu rakam toplam çıktının %10.5'ine karşılık gelmektedir. 185 bin yeni işin

yaratıldığı sektörde aynı yıl itibariyle 2.97 milyon kişiye iş imkanı sağlanmış olup, bu rakam ise ülkede çalışan her sekiz kişiden birinin turizmde istihdam edildiği anlamına gelmektedir (WTTC, tarih yok, Travel & Tourism Injected €215BN into Italy's Economy).

Tablo 2'de yıllar itibariyle İtalya'nın aldığı uluslararası turist varış ile turizm gelirleri gösterilmektedir. Buna göre; pandemi öncesinde (2019) 64.5 milyon olan uluslararası turizm varışları 2020 yılı itibariyle %61 oranında kayıp ile 25.1 milyona düşmüş; 2022 yılında ise pandemi öncesi değerlerine ulaşamayan uluslararası turist varışları hafif bir toparlanma ile 49.8 milyona ulaşmıştır. Uluslararası turizm gelirlerinde de durum çok farklı değildir. 2019 yılında 49.5 milyar ABD\$ olan uluslararası turizm gelirleri 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %60.9 kayıpla 19.7 milyar ABD\$a gerilemiş; 2022 yılında ise görece daha iyi bir toparlanma ile 44.3 milyar ABD\$a ulaşmıştır. Tüm kayıplara rağmen pandeminin etkisi, gerek en çok uluslararası turist varışları alan gerekse en çok uluslararası turizm geliri elde eden ülkeler arasında İtalya'nın "ilk on" listesine girmesine engel olmamıştır.

Tablo 2: Yıllar İtibariyle İtalya'nın Aldığı Uluslararası Turist Varışları ve Turizm Gelirleri

	2019	2020	2021	2022	20/19 (% değişim)	21/19 (% değişim)	22/19 (% değişim)
Uluslararası Turist Varışları (bin)	64,513	25,190	26,888	49,811	-61.0	-58.3	-22.8
Uluslararası Turizm Gelirleri (milyon ABD\$)	49,596	19,797	25,151	44,312	-60.9	-52.0	-5.0

Kaynak: UNWTO (2024). Tourism Highlights: The Impact of COVID-19 on Tourism (2020-2022), s. 24.

Grosseto Destinasyonu

Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışmasına çevrimiçi başvuruda bulunan belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren destinasyonun sahip olduğu üstünlükleri sırasıyla; (1) doğanın korunması, (2) sürdürülebilir turizm yönetimi, (3) yerel toplulukların angajmanı, (4) diğer belediyeler ile işbirliği, (5) kentsel gelişim - erişilebilirlik -, (6) sürdürülebilir enerji ve kaynak yönetimi, (7) dijitalleşme, (8) iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon olmak üzere toplam sekiz parametre kapsamında açıklaması beklenmektedir. Bununla birlikte, Grosseto Belediyesi'nin hazırlamış olduğu dosyada tüm parametreleri karşılayan veri girişi yapılmamıştır. Dolayısıyla, takip eden bölümde yukarıdaki parametrelerden sadece doğanın korunması, sürdürülebilir turizm yönetimi ve kentsel gelişim - erişilebilirlik bağlamında sunulan bilgilere yer verilecektir.

Doğanın Korunması

Grosseto eyaleti, İtalya'nın Toskana Bölgesi'nin güneyinde yer almaktadır. Eyaletin başkenti de aynı adla anılmakta olup, denizden yaklaşık 10 km içeride düzlük bir ova üzerinde kuruludur. 107.08 km²'lik bir alana yayılmakta olan Grosseto yaklaşık 81 bin nüfusu barındırmaktadır. Başkentnin güneyinde Tiren Denizi boyunca uzanan Maremma Milli Parkı eyaletin en önemli cazibe merkezlerinden biri olup, kimi zaman Maremma isminin Grosseto'nun yerini aldığı da olmaktadır (Görsel 1). Toskana Bölgesi'nde bulunan Floransa gibi turist yoğunluğunun yüksek olduğu destinasyonların aksine, Grosseto destinasyonu "yavaş agro-turizm" merkezi olarak, sorumlu ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının diğer destinasyonlara emsal gösterildiği özel bir bölge olarak dikkatleri çekmektedir.

Görsel 1: Grosseto Haritası

Kaynak: Inside Italien (tarih yok). Grosseto.

Tarihi 50 bin yıl öncesine kadar giden Grosseto Bölgesel Parkı, 1960'larda yapılaşmaya açılmış ancak 1965 yılında bölgenin korunmasına dair sunulan kanun teklifi on yıl süren hararetli tartışmaların ardından 1975 yılında Toskana Bölgesel Yönetimi tarafından kabul edilerek bölge bir bütün olarak koruma altına alınmıştır (Parco della Maremma, tarih yok,-a The Park: Nature and History). 20 kilometrelik bir sahil bandına bitişik 9 bin hektarlık dağlık (Uccellina Dağları) ve düzlüğe (Ombrone Ovası) yayılan Maremma'nın kapsadığı alanda gölet, sazlık ve derenin (Ombrone River) varlığı burayı kuş gözlemciler için eşsiz bir milli parka dönüştürmektedir.

Grosseto Bölgesel Parkı'nda, çok sayıda endemik bitki bulmak mümkündür. Öte yandan, nehrin kıyı bandına taşıdığı alüvyon deniz kaplumbağalarının yaşam alanını oluşturmaktadır. Nesli yok olmaya yüz tutmuş canlıların vahşi yaşam ile bütünleşik kendi doğal eko-sistemleri içerisinde yaşadıkları milli parkta aynı zamanda bir manastır (Abbey of San Rabano) ve dükalık zamanından kalma av köşkü gibi tarihe şahitlik eden yapılar da korunmuştur (Parco

della Maremma, tarih yok-b, The Park: The Forgotten (and saved) Coast, European Union, 2024: 5). Maremma Bölgesel Parkında yürüyerek, at sırtında, bisiklet, paten veya kano ile gezilebilecek çok sayıda parkur tanımlanmıştır. Ayrıca, gastronomi gruplarına yönelik özel yemek pişirme ve şarap tadım turları da sunulmaktadır ().

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

Maremma Bölgesi, geçmişte sıtma taşıyan sivrisineklerin istilasına uğramış bataklık bir alan iken, 1930'larda Mussolini tarafından ıslah çalışmaları başlatılarak, bölge tarıma elverişli hale getirilmiş ve İtalyanların buradan arsa satın alarak yatırım yapmaları teşvik edilmiştir. Bugün gelinen noktada, Maremma Milli Parkı'nın %30'u tarıma ayrılmış olup, oda-kahvaltı (B&B) sunan 32 agro-turizm işletmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu işletmeler, tamamen geri dönüştürülmüş ve çevre dostu malzemeler kullanarak, enerji ve su tasarrufu sağlayan uygulamalarını benimseyerek, doğada çok fazla ayak izi bırakmak istemeyen sorumlu turistlere hizmet sunmaktadır (McKnoulty, 2024, Grosseto: The snubbed Italian Town That's Now Winning Awards).

Grosseto Belediyesi, turizm sezonunu uzatmak amacıyla şehrin cazibe unsurlarına ilişkin hikayelerin anlatıldığı, yürüyerek veya bisiklet ile takip edilebilecek tüm yıl boyunca ücretsiz sunulan rehberli turlar düzenlemektedir. Medici Duvarları, St. Lawrence Katedrali, Dante Meydanı, San Francesco Kilisesi, San Pietro Kilisesi ve Tiyatro Binası (Il Teatro degli Industri) şehirde gezilebilecek başlıca cazibe unsurları arasında yer almaktadır (Comune di Grosseto, tarih yok-a, Monumenti e luoghi d'interesse; European Union, 2024: 9-10). Ayrıca, Grosseto Belediyesi tarafından düzenlenen ve "trame" olarak adlandırılan etkinlik kapsamında, kapalı dükkanların kepenkleri meraklılar tarafından boyanabilmektedir (European Union, 2024: 10).

Görsel 2: "Trame" Etkinliği

Kaynak: European Union (2024). Leading Examples of Sustainable Tourism Practices in Europe. Brussels: European Commission DG GROW, s. 10

Kentsel Gelişim - Erişilebilirlik

25. yılına giren "Pare Per Tutti" (Herkes için Deniz) (Görsel 3) girişimi kapsamında, Grosseto Belediyesi ile Grosseto Sahil Derneği işbirliğine giderek, Principina a Mare'den başlayıp Marina di Grosseto'ya kadar uzanan 27 kilometrelik sahil bandında engellilerin kolaylıkla

denize girmeleri sağlanmıştır. Engellilik halini belgeleyen herkes yaz sezonunda bir hafta boyunca serbest giriş hakkına sahip olup, ücretsiz olarak 1 adet şemsiye ile 2 adet şezlong kullanabilmektedir. Engellilere yönelik ayrıca “engelli dostu” özel gezi parkurları da oluşturulmuştur. (Comune di Grosseto, tarih yok-b, Mare per Tutti 2023; European Union, 2024: 14).

Görsel 3: Herkes için Deniz İnişiyatifi Logosu

Kaynak: Comune di Grosseto (tarih yok-b). Mare per Tutti 2023.

Sonuç

Sürdürülebilir turizm destinasyonuna dönüşmek için yeşil geçiş çözümleri uygulayan; doğal kaynaklarını çevreye ve biyolojik çeşitliliğe saygılı bir şekilde yöneten ve bütünüyle koruyan; mekansal, sosyal ve beşeri sermayesini bir yandan turizm sektörünün gelişimi için kullanan diğer yandan şehrin kalkınması ve şehirde yerleşik kişilerin yaşam kalitesinin artırılması için kanalizasyon eden destinasyonlar Avrupa Birliği tarafından “Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü” unvanı ile ödüllendirilmektedir. 2024 yılında Grosseto destinasyonu söz konusu unvana layık görülmüştür. İtalya’da birçok kent turistler için cazibe merkezine dönüşmüş olmakla birlikte, Grosseto’yu eşsiz kılan uzun uğraşlar sonucu koruma altına alınan sahil bandı ve hinterlandıdır. Nesli tükenmek üzere olan birçok hayvanın yaşam alanı bulunduğu, birçok endemik bitkinin yetiştiği Grosseto Milli Parkı’nda aynı zamanda av köşkü ve manastır gibi tarihi yapılar da muhafaza edilmiştir. Grosseto Milli Parkı’nda engelliler de dahil olmak üzere herkese hitap eden çok sayıda farklı tur güzergahları oluşturulmuştur. Benzer şekilde şehir merkezini de kapsayan çeşitli rehberli turlar Grosseto Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Çeyrek asır boyunca süre gelen “Mare per Tutti / Herkes için Deniz” girişimi kapsamında engelliler herhangi bir ücret ödemediği plaja giriş yapıp, şemsiye ve şezlong kullanabilmektedir. Grosseto Belediyesi aynı zamanda “trame” gibi orijinal etkinlikler sayesinde destinasyona yönelik ilgiyi yıl boyu canlı tutmaktadır. Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü yarışması Türkiye’nin de katılımına açıktır. Yavaş turizmin ve sorumlu turistin giderek önem kazandığı günümüzde, nüfusu 100 binin altında olan belediyelerimiz tarafından Grosseto ve benzeri destinasyonların incelenerek, başarılı uygulamaların ülkemize aktarılması doğru bir yaklaşım olacak gibi gözükmektedir.

Kaynakça

- Akyol, C. (2022). Akıllı Turizm Uygulamaları Kapsamında Dijital Platformların Destinasyonlara Katkısı: "GOTURKİYE" Örneği. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Aralık 2022 (12) 4, 2054-2074.
- Atay, L.; Yalçıkaya, B.; Bahar, F. (2019). İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2019 (8) 1, 667-678.
- Bahar, M.; Yüzbaşıoğlu, N.; Topsakal, Y. (2019). Akıllı Turizm ve Süper Akıllı Turist Kavramları Işığında Geleceğin Turizm Rehberliğine Bakış. *Aydın Adnan Menderes University, Journal of Travel and Tourism Research*, 2019 (14), 72-93.
- Baydeniz, E. (2023). Akıllı Şehir ve Akıllı Turizm için Blockchain Teknolojisinin Kullanımı. *Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi*, Haziran 2023 (3), 67-83.
- Bleijenbergh, I. (2010). Case Selection. A.J. Mills, G. Durepos, E. Wiebe (eds.). *Encyclopedia of Case Study Research*, Vol. I, 61-63, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Chmiliar, L. (2010). Case Selection. A.J. Mills, G. Durepos, E. Wiebe (eds.). *Encyclopedia of Case Study Research*, Vol. I, 582- 583, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Comune di Grosseto (tarih yok-a) Monumenti e luoghi d'interesse. Erişim Tarihi: 01.10.2024, Erişim Linki: <https://new.comune.grosseto.it/web/citta-e-territorio/monumenti-e-luoghi-dinteresse>;
- Comune di Grosseto (tarih yok-b). Mare per Tutti 2023. Erişim Tarihi: 6.9.2024, Erişim Linki: <https://new.comune.grosseto.it/web/progetti/mare-per-tutti-2023>
- Çelik Çaylak, P. (2022). Akıllı Turizmde Sürdürülebilir Uygulamalar. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 2022 (5) 1, 50-60.
- Erdem, A.; Unur, K.; Şeker, F. (2022). Şanlıurfa'nın Akıllı Turizm Destinasyonu Olabilmesi İçin Gerekli Stratejilerin A'WOT Yöntemi ile Belirlenmesi. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, Bahar 2022 (6) 1, 73-91. DOI: 10.32572/guntad.957321
- Eris, T. (2021). Akıllı Turizm Kapsamında İzmir'in Akıllı Turizm Uygulamalarının İncelenmesi: 'visitizmir' Örneği. *International Journal of Contemporary Tourism Research*, 2021/Özel Sayı (5), 126 - 134.
- European Committee of the Regions (tarih yok). Division of Powers: Italy - Tourism. Erişim Tarihi: 25.09.2024, Erişim Linki: <https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Italy-Tourism-policy.aspx>
- European Union (tarih yok-a). **Will Your City Be The European Green Pioneer of Smart Tourism?** Factsheet, Initiative of the European Union. Erişim Tarihi: 22.07.2023, Erişim Linki: [2024_greenpioneer_factsheet_en.pdf](https://greenpioneer_factsheet_en.pdf)
- European Union (tarih yok-b). **Competition for the European Green Pioneer of Smart Tourism 2024**. Guide for Applicants, Initiative of the European Union. Erişim Tarihi: 22.07.2023, Erişim Linki: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2023-04/GreenPioneer_GuideForApplicants_2024.pdf

European Union (tarih yok-c). Italy. Erişim Tarihi: 25.09.2024, Erişim Linki: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/italy_en

European Union (2024). **Leading Examples of Sustainable Tourism Practices in Europe**. Brussels: European Commission DG GROW.

Gerring, J. (2007). **Case Study Research: Principles and Practices**. USA: Cambridge University Press.

Inside Italien (tarih yok). Grosseto. Erişim Tarihi: 25.09.2024, Erişim Linki: <https://www.italien-inside.info/orte/toskana-grosseto.html>

Korkmaz, U. (2022). Akıllı Turizmde Kültürel Miras ve Yaratıcılık: Konya Üzerine Nitel bir Araştırma. *Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi*, Nisan 2021 (3) 5, 132-143.

McKnoulty, K. (28 July 2024). Grosseto: The snubbed Italian Town That's Now Winning Awards). BBC. Erişim Tarihi: 15.10.2024, Erişim Linki: <https://www.bbc.com/travel/article/20240724-grosseto-the-snubbed-italian-town-thats-now-winning-awards>

Mehter Aykın, S. (2016). Avrupa Birliği'nin Yeni Politika Alanı: Turizm. R. İzol, S. Atvur & T. Öztürk (yay. haz.) içinde: **21. Yüzyılda Avrupa** (s. 281-307). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Mehter Aykın, S. (2018). Avrupa Birliği'nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi*, 2018 (3) 2, 153-170.

Mehter Aykın, S. (2021). Avrupa Birliği'nin Turizm Politikası Çerçevesinde Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 2021 (4) 1, 1-18.

Mehter Aykın, S. (2022). Málaga: Avrupa Akıllı Turizm Başkenti (2020), *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 2022 (5) 1, 24-37.

Mehter Aykın, S. (2023-a). **Turizm Destinasyonları için Yol Haritası**. Ankara: Detay Yayıncılık, No: 1773.

Mehter Aykın, S. (2023-b). Avrupa Birliği'nden Turizm Sektörüne Yönelik Yeni Bir Girişim: Avrupa Akıllı Turizmin Yeşil Öncüsü. 12. *Kırsal Turizm Kongresi*, Kütahya, 22-24 Eylül 2023, 277-283.

Mehter Aykın, S. (2023-c). Lyon Kenti'nin Avrupa Akıllı Turizm Başkenti Parametreleri Üzerinden Değerlendirilmesi. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 2023 (6) 3, 234-241.

OECD (2022). **OECD Tourism Trends and Policies 2022**. Paris: OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en>

Özışık Yapıcı, O. (2022). Akıllı Şehir Kapsamında Bursa'nın Akıllı Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: GoBursa Örneği. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 2022 (5) 1, 38-49.

Parco della Maremma (tarih yok-a). The Park: Nature and History. Erişim Tarihi: 01.10.2024, Erişim Linki: <https://parco-maremma.it/en/the-park/nature-and-history/>

Parco della Maremma (tarih yok-b). The Park: The Forgotten (and saved) Coast. Erişim Tarihi: 01.10.2024, Erişim Linki: <https://parco-maremma.it/en/the-park/the-forgotten-and-saved-coast/>

Şimşek, E.; Cinlioğlu, H. (2020). Akıllı Turizm Destinasyonlarındaki Otellerin Karekod Kullanımı: İstanbul Smart Beyoğlu Üzerine bir Araştırma. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 2020 (16) 3, 675-690.

Topsakal, Y. (2018). Akıllı Turizm Kapsamında Engelli Dostu Mobil Hizmetler: Türkiye Turizm için Öneriler. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 2018 (1) 1, 1-13.

Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, 13 December 2007, Lisbon.

UNWTO (2023). **International Tourism Highlights: The Impact of COVID-19 on Tourism (2020-2022)**. Spain: Madrid. DOI: 10.18111/978928442450-4

WTTC (tarih yok). Travel & Tourism Injected €215BN into Italy's Economy. Erişim Tarihi: 29.09.2024, Erişim Linki: <https://wtcc.org/news-article/travel-and-tourism-injected-215-euros-bn-into-italys-economy#:~:text=Milan%2C%20Italy%3A%20The%20World%20Travel,backbone%20of%20the%20Italian%20economy.>

Yalçınkaya, P.; Atay, L.; Karakaş, E. (2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. *Gastoria: Journal of Gastronomy and Travel Research*, 2018 (2) 2, 34-52. DOI: 10.32958/gastoria.433831

Yayla, E.; Aydın, Ş. (2021). Akıllı Destinasyon Uygulamaları: Kavramsal bir Değerlendirme. *Journal of Tourism Research Institute*, 2021 (2) 2, 141-150.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). **Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri** (10. Baskı). Ankara: Şeçkin Yayınevi.